

ошибок и переработки. Способствует слаженной работе команды, оптимизируя процесс обмена информацией и принятия решений.

Также знание терминологии позволяет быстро находить необходимую информацию в документах, моделях и других материалах; экономит время на поиск определений и интерпретацию информации, повышая общую производительность; содействует систематизации и структурированию знаний в области бизнес-анализа.

Словари-переводчики играют **важную роль** в полевых словарях, являясь **неотъемлемым инструментом** для исследователей, специалистов и просто людей, интересующихся языком. Перевод слов и выражений - это основная функция словарей-переводчиков. Они позволяют исследователям понимать значение слов и выражений на незнакомом языке, что необходимо для сбора и анализа данных в полевых условиях. Словари-переводчики часто содержат информацию о грамматике языка, что помогает исследователям правильно использовать слова и выражения в своих записях. Сравнивая словари-переводчики разных языков, исследователи могут выявлять сходства и различия между языками, что может быть полезно для понимания истории и развития языка. Словари-переводчики могут содержать информацию о культуре народа, на котором говорят на языке.

Проблемы, которые могут возникнуть при использовании словарей, связанных с бизнес-аналитикой: Словари могут быть ограничены в охвате терминов, особенно в быстро развивающихся областях бизнес-анализа. Информация в словарях может устаревать со временем, не отражая новые термины, концепции и изменения в практике бизнес-анализа. Определения терминов в словарях могут быть неточными, неполными или содержать ошибки. Разные словари могут давать разные определения одного и того же термина, что может привести к путанице. Определения в словарях могут быть основаны на теоретических концепциях, не всегда соответствующих реальной практике бизнес-анализа. Словари могут не содержать примеров использования терминов в контексте бизнес-анализа, что затрудняет их понимание. Некоторые словари бизнес-анализа могут быть объемными, что затрудняет поиск нужной информации. Сложная структура словаря может затруднить навигацию и поиск терминов. В некоторых словарях могут отсутствовать функции поиска по ключевым словам, контексту или другим критериям.

Для того, чтобы минимизировать проблемы, связанные с использованием словарей бизнес-анализа, рекомендуется использовать несколько словарей от разных авторов и издательств, чтобы получить более полное и точное представление о терминах; сверять информацию из словарей с другими источниками, такими как учебники, статьи, стандарты и практики бизнес-

республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411стр.

11. Yuldasheva D.B. Anqlik kuchi: to‘g‘ri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B.Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Farg‘ona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Farg‘ona -2024-yil 234-237 betlar.

13. Yuldasheva D.B.Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.